

TA'LIM JARAYONIDA ATROF-MUHIT MUHOFAZASINING BARQAROR RIVOJLANISH TUSHUNCHALARI

© L. Abdirasulov¹✉

¹Qarshi davlat universiteti, Qarshi, O'zbekiston

Annotatsiya

KIRISH: ushbu maqolada ta'lim jarayonida barqaror rivojlanish tushunchalarini shakllantirish, atrof-muhitga yetkazilishi mumkin bo'lgan zararlarning oldini olish, fuqarolik ongini rivojlantirishga doir yondashuvlar tahlil qilinadi.

MAQSAD: tadqiqotning asosiy maqsadi – o'quvchilarda ekologik ong va mas'uliyatni shakllantirish, texnologik ta'lim orqali barqaror rivojlanish tamoyillarini amaliy jihatdan tushuntirish, atrof-muhit muhofazasiga oid ta'limiy yondashuvlarni tizimlashtirishdan iborat.

MATERIALLAR VA METODLAR: tadqiqotda xalqaro ekologik ta'lim standartlari, barqaror rivojlanish bo'yicha nazariy manbalar hamda texnologik ta'limda ekologik yo'naltirilgan yondashuvlar o'rganildi. AQSHdagi o'quv standartlari, Edvin Datchevski yondashuvi va Britaniya komissiyasi mezonlari tahlil qilindi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, o'quvchilarning ekologik ongini shakllantirishda yoshga mos ta'limiy yondashuvlardan foydalanish, dizayn tahlili, tanqidiy fikrlash va barqaror mahsulotlar konsepsiyasi asosida ta'limni yo'naltirish samarali hisoblanadi.

XULOSA: ta'lim jarayonida barqaror rivojlanish tushunchalarini shakllantirish atrof-muhitga yetkazilishi mumkin bo'lgan zararlarning oldini olishda muhim rol o'ynaydi. O'quvchilarga ekologik mas'uliyatni singdirish texnologik ta'limning ustuvor yo'nalishlaridan biri sifatida baholanishi kerak.

Kalit so'zlar: barqaror rivojlanish, ekologik ta'lim, texnologik ta'lim, atrof-muhit, huquq va majburiyatlar, xilma-xillik, dizayn tahlili.

Iqtibos uchun: Abdirasulov L. Ta'lim jarayonida atrof-muhit muhofazasining barqaror rivojlanish tushunchalari. // Inter education & global study. 2025. Vol.3. №5(1). B.131–136.

КОНЦЕПЦИИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ

© Л. Абдирасулов¹✉

¹ Каршинский государственный университет, Карши, Узбекистан

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: в статье рассматриваются подходы к формированию представлений о устойчивом развитии в процессе обучения, предотвращению возможного ущерба окружающей среде и воспитанию гражданской ответственности у обучающихся.

ЦЕЛЬ: основная цель исследования – формирование экологического сознания и ответственности у учащихся, разъяснение принципов устойчивого развития средствами технологического обучения, а также систематизация образовательных подходов к охране окружающей среды.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: в исследовании проанализированы международные стандарты экологического образования, теоретические источники по устойчивому развитию, а также методики экологически ориентированного технологического обучения. Рассмотрены стандарты США, подход Эдвина Датчевски и критерии Британской комиссии.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: результаты исследования показали, что возрастно-адаптированные подходы, использование анализа дизайна, развитие критического мышления и концепции устойчивых продуктов способствуют формированию экологического сознания у учащихся.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: формирование концепций устойчивого развития в процессе обучения играет важную роль в предотвращении ущерба окружающей среде. Внедрение экологической ответственности должно рассматриваться как приоритетное направление технологического образования.

Ключевые слова: устойчивое развитие, экологическое образование, технологическое обучение, окружающая среда, права и обязанности, разнообразие, анализ дизайна.

Для цитирования: Абдирасулов Л. Концепции устойчивого развития охраны окружающей среды в образовательном процессе.// Inter education & global study.2025. Vol.3. №5(1). С. 131–136.

CONCEPTS OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF ENVIRONMENTAL PROTECTION IN THE EDUCATIONAL PROCESS

© Lochinbek Abdirasulov¹✉

¹Karshi State University, Karshi, Uzbekistan

Annotation

INTRODUCTION: the article explores approaches to developing concepts of sustainable development in the educational process, preventing environmental damage, and fostering civic responsibility among students.

AIM: the main goal of the study is to cultivate environmental awareness and responsibility in students, explain sustainable development principles through

technological education, and systematize educational approaches to environmental protection.

MATERIALS AND METHODS: the study analyzed international standards of environmental education, theoretical resources on sustainable development, and environmentally oriented teaching strategies in technological education. The research considered U.S. educational standards, Edwin Datschefski's criteria, and the British Commission's framework.

DISCUSSION AND RESULTS: the findings showed that age-appropriate learning approaches, design analysis, critical thinking development, and sustainable product concepts effectively contribute to the formation of environmental consciousness among students.

CONCLUSION: integrating sustainable development concepts into the educational process plays a vital role in preventing environmental damage. Instilling ecological responsibility should be prioritized as a core element of technological education.

Keywords: sustainable development, environmental education, technological education, environment, rights and responsibilities, diversity, design analysis.

For citation: Lochinbek Abdirasulov. (2025) 'Concepts of sustainable development of environmental protection in the educational PROCESS', Inter education & global study, (3), pp. 131–136. (In Uzbek).

Keng qo'llaniladigan ta'rifga ko'ra, odamlar kelgusi avlodlarning o'z ehtiyojlarini qondira olish imkoniyatiga zarar yetkazmagan holda o'zining kundalik ehtiyojlarini qondira olsa, rivojlanish barqaror hisoblanadi. Britaniya komissiyasi barqaror rivojlanishning asosini tashkil etuvchi asosiy ta'limotlarni ko'rib chiqib, quyidagilarni ajratib oldi:

Jamiyat, iqtisodiyot va atrof-muhitning mahalliy darajadan global darajagacha o'zaro bog'liqligi.

Fuqarolik va tabiatni muhofaza qilish – huquq va majburiyatlar. ishtirok etish va hamkorlik qilish.

Ehtiyojlar va kelgusi avlodlarning huquqlari.

Rang-baranglik – madaniy, ijtimoiy, iqtisodiy va biologik.

Hayotning sifati, tenglik va adolat.

Barqaror o'zgarishlar: rivojlanish va sayyoraning unga moslasha olish layoqati.

Xatti-harakatlardagi noaniqlik va etiyotkorlik.

Asosiy tushunchalarning har biri uchun komissiya qadriyatlar va moyilliklar, ko'nikmalar va qobiliyatlar, bilim va tushunishda ifodalangan kerakli ta'lim natijalarini belgilab berdi.

Buni texnologik ta'lim bilan bevosita bog'liq bo'lgan ushbu tushunchalardan biri - hayot sifati va tenglik tushunchasi misolida ko'rib chiqish mumkin. Istalgan ta'lim natijalariga quyidagilar kiradi:

Qadriyatlar va moyilliklar (O'quvchilar: nima sababdan tenglik va adolat barqaror jamiyat uchun zarurligini baholay olishi kerak).

Ko'nimalar va qobiliyatlar (O'quvchilar: ehtiyojlarni istak-xohishlardan ajrata bilishi; iste'moldan tashqari, turmush sifati tushunchasiga nimalar kirishini tushuntira bilishi kerak).

Bilim va tushunish. (O'quvchilar quyidagilarni bilishi va tushunishi zarur:

- a) Barcha uchun bir xil bo'lgan asosiy insoniy ehtiyojlar mavjud,
- b) Tengsizlik va adolatsizlik jamiyat ichida ham, jamiyatlar orasida ham uchraydi,
- v) Turmushning sifati – turmush darajasiga nisbatan birmuncha keng tushunchadir).

5-6, 7-10, 11-13, 14-16 i 16+ yoshdagi bolalar uchun ta'lim natijalari batafsil ishlab chiqilgan.

14-16 yoshli o'quvchilar uchun misollar quyida keltirilgan.

«O'zaro bog'liqlik» deyilganda o'quvchilarning quyidagilarni tushunishi nazarda tutiladi:

turli turmush tarzini targ'ib qilishda reklama, mahsulotning innovatsiyaviyligi va ommabop madaniyatning rolini tushunish hamda ehtiyoj va istaklarni aniqlashda tanlov va muqobillarga tanqidiy yondashish layoqatiga ega bo'lish;

alohida shaxslar va jamiyatlar tomonidan barqaror rivojlanish nuqtai nazaridan ilmiy-texnikaviy ishlanmalaridan foydalanishning afzalliklari va kamchiliklarini baholay olish;

mahalliy ishlab chiqarish va iste'molga asoslangan barqaror rivojlanish hamda savdo va moliyaning globallashuvi o'rtasidagi qarama-qarshiliklarni tushunish».

Ushbu fikrlarning barchasi texnologik ta'limga taalluqli. Bundan tashqari, o'quvchilar "qadriyatlar va e'tiqodlar xatti-harakatlar va turmush tarziga qanday ta'sir qilishini, boshqa narsalarga qaraganda barqaror rivojlanishga ko'proq mos kelishini tushunishi kerak". ("Fuqarolik va tabiatni muhofaza qilish" bo'limi); "O'z harakatlari va turmush tarziningizning atrof-muhitga ta'sirini tahlil qila olish va mutanosib qarorlar qabul qila olish" ("Kelgusi avlodlarning ehtiyojlari va huquqlari" bo'limi); "Tanqidiy tahlil qilish layoqatiga ega bo'lish hamda biotexnologiya kabi xilma-xillik va barqarorlikka putur yetkazuvchi siyosiy, texnologik va iqtisodiy o'zgarishlar haqidagi bahslarda ishtirok eta olish" ("Xilma-xillik" bo'limi).

Masalan, o'quvchi o'z uyi uchun stol chirog'ini loyihalashtirib, uni yasaydi. Chiroq uchun qanday kuchlanishli lampochkadan foydalanish kerak? Past kuchlanishli lampochka uchun transformator va buning uchun - metall talab qilinadi. Metallni qazib olish va qayta ishlash uchun katta energiya talab qilinadi. Bundan tashqari, ushbu sanoat turlari atrof-muhitni ifloslantiradi. Ammo intensiv foydalanishda past kuchlanishli lampochka uchun kamroq elektr energiyasini talab qiladi, demak neft yoki gaz kamroq sarf qilinadi. Shu tarzda, havoga SO₂ gazi kamroq chiqariladi va tabiiy resurslar tejiladi.

Talabalarni mahsulotni uning ishlanmasi nuqtai nazaridan ko'rishga undash kerak. YA'ni, mahsulot umrining oxirida unga nima bo'ladi. Uni osongina qismlarga ajratish va

uning qismlarini qayta ishlash mumkinmi? Agar talabalar bu haqda o'ylab ko'rishsa, ular yaxshiroq dizayn qarorlarini qabul qilishi mumkin.

Edvin Datchevski (2001) o'zining "Barqaror mahsulotlarning umumiy go'zalligi" deb nomlangan fundamental tadqiqotida barqaror rivojlanishga muvofiqlikni beshta mezon orqali ko'rib chiqishni taklif qiladi. YA'ni: mahsulot quyoshlimi, davriymi, xavfsizmi, ijtimoiymi va samaralimi, degan savollarga javob topish kerak. Mazkur mezonlar o'quvchilarga mahsulotlarni ularning barqaror rivojlanishga muvofiqligi nuqtai nazaridan tahlil qilish imkonini beradi (ba'zan buni dizayn-tahlil deb atashadi).

Amerika Qo'shma Shtatlarida o'quvchilarning texnologik ta'limida texnologiyalarning atrof-muhitga ta'siriga katta e'tibor qaratiladi.

2000 yilda NASA tomonidan moliyalangan "Barcha amerikaliklar uchun texnologiyalar" nomli loyihaning doirasida ishlab chiqilgan Amerikalik maktab o'quvchilarining texnologik savodxonligi standartlari chop etilgan .

Standartlarda "Texnologiyalarning atrof-muhitga ta'siri" deb nomlangan bo'lim bor. Unda turli yosh guruhlariga mansub o'quvchilarning bilimlariga qo'yiladigan talablar keltirilgan:

Bolalar bog'chasi yoshidan 2 sinfgacha bo'lgan bolalar ayrim materiallar qayta qo'llanilishi yoki ularga qayta ishlov berilishi mumkinligini bilishi kerak;

3-5 sinf o'quvchilari quyidagilarni bilishi kerak:

Atrof-muhitga muqarrar ravishda zarar yetkazilishining oldini olish uchun chiqindilarga tegishli ravishda qayta ishlov berilishi yoki ular yo'qotilishi kerak;

Texnologiyalardan foydalanish atrof-muhitga yoki ijobiy, yoki salbiy ta'sir ko'rsatadi.

6-8 sinf o'quvchilari quyidagilarni bilishi kerak:

Texnologik ishlab chiqarish chiqindilari bilan ishlash muhim umuminsoniy muammo hisoblanadi;

Texnologiyalardan tabiiy ofatlar yetkazgan zararni tuzatish uchun va turli mahsulotlar va texnik tizimlardan foydalanish tufayli hosil bo'ladigan chiqindilarga ishlov berishda foydalanilishi mumkin;

Texnologiyalarni rivojlantirish va ulardan foydalanish to'g'risidagi qarorlar ko'pincha ekologik va iqtisodiy xatti-harakatlarni bir-briga qarama-qarshi qo'yadi.

9-11 sinflar o'quvchilari quyidagilarni bilishi kerak:

Odamlar takroriy foydalanish, iste'molni kamaytirish va qayta ishlash kabi usullar yordamida suvni, tuproqni va energiyani saqlash uchun texnologiyalarni ishlab chiqishi mumkin;

Qaror qabul qilish maqsadida ma'lumot olish uchun texnologiyalar yordamida atrof-muhit holatining monitoringini amalga oshirish mumkin;

Odamlar boshqa texnologiyalarning salbiy natijalarini qisqartirish uchun texnologiyalarni yaratadi;

Texnologiyalardan foydalanishga doir qarorlar o'z ichiga atrof-muhitga kutilayotgan ta'sirlarning ijobiy va salbiy samaralari baholashni qamrab oladi;

Resurslardan foydalanishni qisqartirish uchun yangi texnologiyalar yaratilar ekan, turlicha yondashuvlar orasidan maqbulini tanlash muhim ahamiyaga ega.

Xulosa tarzida shuni aytish mumkinki, o'quvchilarga atrof-muhitga muqarrar ravishda zarar yetkazilishining oldini olish uchun chiqindilarga tegishli ravishda qayta ishlov berilishi yoki ular yo'qotilishi kerakligini dars jarayonida singdirib borishimiz lozim deb hisoblaymiz.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. Xaustov A.P., Redina M.M. *Ekonomika prirodopolzovaniya: diagnostika i otchyotnost predpriyatiy*: Ucheb. posobiye. — M.: Izd. RUDN, 2002.
2. Bobshev S.N., Xodjayev A.Sh. *Ekonomika prirodopolzovaniya*. -M.: TEIS, 1997. Golub A.A., Strukova Ye.B. *Ekonomika prirodnih resursov*. - M.: AspektPress, 1998.
3. Nabiyev E., Qayumov A. *O'zbekistonning iqtisodiy salohiyati*. - T.: "Akademiya", "Universitet", 2000.
4. Xolmo'minov J.T. *Ekologiya va qonun*. –T.: "Adolat", 2000.
5. Nigmatov A. *O'zbekiston Respublikasining Ekologiya huquqi*. Darslik. – T.: TDYUI nashriyoti, 2004.
6. *Ekologiya huquqi*. Darslik. / Mas`ul muharrir M.B. Usmonov. –T.: TDYI, 2006.

MUALLIF HAQIDA MA'LUMOT [ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ] [AUTHORS INFO]

✉ **Lochinbek Abdirasulov**, doktorant [**Лочинбек Абдирасулов**, докторант], [**Lochinbek Abdirasulov**, doctoral student,]; manzil: 180119, Qarshi shahri, Ko'chabog' ko'chasi, 17-uy, [адрес: 180119, г. Карши, ул. Кучабог, д. 17], [address: 1801-19, City of Qarshi, Ko'chabog' Street, 17].